

A ORGANIZAÇÃO DO FUNDO DO ARQUITETO JOAQUIM GUEDES PARA O ESTUDO DA ARQUITETURA E DO URBANISMO MODERNO

Vitor Berge Sato

Dina E. Uliana

Maria Cristina da Silva Leme

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

EIXO TEMÁTICO: INVENTÁRIO E DOCUMENTAÇÃO

objetivo

Este projeto propõe-se publicar o conjunto de documentos referentes ao arquiteto Joaquim Guedes que compõe o acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A organização deste Fundo promove a pesquisa sobre a arquitetura e o urbanismo moderno no Brasil, na medida em que disponibiliza para consulta pública uma documentação que registra uma trajetória significativa da arquitetura brasileira. Guedes, formado na terceira turma da FAUUSP (1954), contribuiu para a alteração do quadro profissional do arquiteto, foi “integrante de uma geração que compreendeu a necessidade da teoria para alcançar uma prática útil, (...) traçou seu caminho buscando fazer teoria na prática como forma de estudo permanente para ação” (CAMARGO, 2000). Além da extensa e premiada obra arquitetônica e urbanística, sua produção intelectual também teve relevância no cenário nacional e internacional ao longo da segunda metade do século XX. Lecionou na FAUUSP e na escola de Estrasburgo (França), participou de inúmeros congressos e seminários, inclusive como representante brasileiro no exterior. “Joaquim Guedes não se furtava a analisar, questionar ou criticar sem medo personagens ou ideias que pareciam estar acima de qualquer crítica (...) [por conta de sua] visão orgânica do conhecimento, dinâmica e em constante transformação” (QUINTANILHA, 2016). Tal repertório o elucidou para trabalhar com mais de quinhentos projetos de diversas escalas e naturezas.

Foto do Fórum de Itapira. Fundo Joaquim Guedes - FAUUSP.

conteúdo do fundo

Boa parte das 24 caixas deste Fundo tem seu conteúdo vinculado ao Memorial do Professor Titular, o que significa que essa documentação tem essencialmente um caráter comprobatório das atividades exercidas por Joaquim Guedes ao longo de sua carreira, nos vários campos de atuação. Há ademais documentos sobre 62 projetos de arquitetura e 26 planos urbanísticos, como atestados, desenhos, memoriais, análises, relatórios, projetos executivos, volumes de planos urbanísticos e fotos de obra. Os projetos de maior riqueza material neste Fundo são a reforma do Teatro Tuca (58 pranchas), a Biblioteca da Bahia (relatórios, publicações e prêmio) e o escritório do Banco BBM no Edifício Metropolitan (projeto e anteprojeto de arquitetura e de equipamentos), além do Plano Urbanístico de Caraíba que ocupa quatro caixas de documentos e duas de fotos e microfimes.

organização do fundo

O trabalho de organização do Fundo Joaquim Guedes seguiu uma metodologia arquivística já desenvolvida em duas experiências anteriores: as organizações dos Fundos CPEU e ASPLAN. O procedimento se iniciou com a higienização da documentação, readequação da salvaguarda, a identificação e o registro de seu conteúdo. A etapa seguinte consistiu na elaboração de um Plano de Classificação e do Inventário do Fundo. O desafio que se segue é o de articulação do material do Fundo com o material da Biblioteca da FAUUSP, para que se possa disponibilizar aos pesquisadores de forma integral o acervo da Faculdade referente ao arquiteto.

Perspectiva do conjunto Clube Marajoara; Elevações do Instituto Preparatório de Educadores, Jandira; Maquete do Edifício Arantes, Al. Ministro Rocha Azevedo. Fundo Joaquim Guedes - FAUUSP

referências

- AMARAL JÚNIOR, Carlos Costa: **O desenho da arquitetura e o caráter da cidade**: dez casas de Joaquim Guedes. São Paulo, 2003.
- BELLOTTO, Heloísa L. **Arquivos permanentes**: tratamento documental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Joaquim Guedes**: espaços da arte brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- CAMARGO, Ana Maria de Almeida et al. **Dicionário de terminologia arquivística**. 3.ed. São Paulo: ARQ-SP, 2012.
- GUEDES SOBRINHO, Joaquim Manoel. Caraíba: cidade aberta e natural na forma de implantar e crescer. **Construção São Paulo**, São Paulo, n. 1751, p. 4-11, ago. 1981.
- GUEDES SOBRINHO, Joaquim Manoel. **Memorial**. São Paulo: FAU, 1987. 143p.
- GUEDES SOBRINHO, Joaquim Manoel. Monumentalidade X cotidiano: a função pública da arquitetura. **PÓS - Revista do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, São Paulo, n. 21, p. 26-49, jun. 2007.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Joaquim Guedes** - espaços da arte brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- LEME, Maria Cristina da Silva Leme. **A formação do urbanismo no Brasil como campo de conhecimento e área de atuação profissional**. 2000. 195p. (Tese de livre docência) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

- LEME, Maria Cristina da Silva Leme. Depoimento Guedes. **PÓS - Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**. São Paulo, n. 25, p. 10-26, jun 2009.
- QUINTANILHA, Rogério Penna: **As cidades que criamos**: a arquitetura de cidades novas a partir da experiência da Caraíba de Joaquim Guedes. São Paulo, 2016.
- SANTOS, Luciene Ribeiro. **Os professores de projeto da FAU-USP (1948-2018)**: esboços para a construção de um centro de memória. Dissertação de Mestrado FAUUSP, 2018
- SANTOS, Paulo Elian dos. **Arquivos de cientistas: gênese documental e procedimentos de organização**. São Paulo: Associação de arquivistas de São Paulo, 2012.
- SCELLENBERG, Theodore R. **Arquivos modernos: princípios e técnicas**. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
- SIQUEIRA, Renata. **A inserção da FAUUSP no campo de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo**: as contribuições de Anhaia Mello e Vilanova Artigas. Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 2015.
- TELLES, Sophia da Silva (coord). **Dossiê Joaquim Guedes**. Campinas, PUC: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1991. 3v.